

Примітки

1. Десятилітня діяльність Полтавського Епархіального Свято-Макарьевського Братства (по архивним даним і офіційним джерелам) // ПЕВ. – 1900. – Часть неофіційна. – № 28. – С. 1087-1103.
2. ЦДАК України, ф. 128ф. оп. 1 друк, спр. 1329, 767 арк. Діло духовного собора Києво-Печерської Успенської Лаври о випискѣ и высылкѣ книгѣ, иконѣ и проч. въ Полтавское св. Макарьевское Братство.
3. Держархів Полтавської області, ф. 706, оп. 4, спр. 424, арк. 175-185зв. Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, изъ Полтавской Духовной Консистории (копія).
4. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Полтавскаго епархіального Свято-Макарьевскаго Братства за 1901 годъ // ПЕВ. – 1902. – Часть офіційна. – № 35-36. – С. 995-1022.
5. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Полтавскаго Епархіального Свято-Макарьевскаго братства за 1915 годъ // ПЕВ. – 1905. – Часть офіційна. – № 5. – С. 381-391.
6. Отчетъ Братства святого Михаила, князя Черниговскаго, за 5 братскій годъ // Черниговскія Епархіальныя Извѣстія. – 1894. – Часть неофіційна. – № 6. – С. 245-256.
7. Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговскаго за 1914 г. – Чернигов: Типография Братства св. Михаила, князя Черниговскаго, 1915. – 142 с.

Синельников С. П.

Кандидат исторических наук, преподаватель
ГБОУ СПО “Волгоградский индустриальный техникум”

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СИНОДАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

“Ни в какой другой стране вопрос об отношении церкви и государства не имеет столь важного значения, как в России”, – писал известный юрист и специалист в области канонического права Н. Д. Кузнецов. По его мнению, неправильные, случайные, односторонние решения этого вопроса могли угрожать “немым вредом для религиозно-нравственной жизни народа” [1, 53]. От выяснения вопроса о характере церковно-государственных отношений до февраля 1917 г. зависит полнота разработки самой широкой церковно-правовой и исторической тематики, включая вопрос о религиозно-образовательной деятельности Церкви и значении Закона Божьего в системе воспитания и образования в школах разного типа.

К церковно-государственным отношениям дореволюционного синодального периода применима характеристика “государственной” или “огосударственной Церкви” [2, 120-144]. Государственная или идентификационная модель построена на отождествлении государства и религиозного института. В ее рамках христианские богословы разработали три варианта государственно-церковных отношений: цезарепапизм (когда государство выступает от имени церкви), папоцезаризм (когда церковь выступает от имени всего государства) и симфония властей. Для России особый интерес представляет последний вариант, поскольку именно он рассматривается Русской Православной Церковью как идеальный, хотя в исторической реальности государственно-церковную ситуацию в России очень сложно отнести к какой-либо модели в чистом виде [3, 45-48].

Известный русский канонист проф. М. Горчаков, разработавший классификацию типов взаимоотношений церкви и государства, отдельно выделял систему смешения государственной и церковной власти [4, 283-286; 5, 323-333]. В самом общем виде система смешения церкви и государства, на взгляд М. Горчакова, может проявиться в двух главных формах, смотря по тому, получает ли преобладание элемент государственный (система территориальная) или религиозный (теократия, иерархическое государство). При территориальной системе религия считается не личным, а государственным делом и само установление религии и Церкви зависит от государственной власти [4, 283]. Видоизменением или смягченным вариантом территориальной системы является система подчиненности, или теория “церкви в государстве”.

Сложившаяся в России со времен Петра система подчинения, представляла собой такую форму территориальной системы смешения церкви и государства, в которой явным образом преобладали воля и значение государственного элемента. Церковь была помещена или встроена внутри государства. Последнее считало “образование и развитие религии одною из самых важных задач государственной жизни и потому принимало в свою организацию”, в свое

устройство церковь, как составную часть. Верховное руководство оставалось за государством, а Церковь входила в его структуру, как необходимый институт [4, 284].

В России до 1917 г. по всем признакам имел место этот смягченный вариант территориальной системы смешения Церкви и государства (или подчиненности Церкви государству). Российская империя в начале XX в. и до февраля 1917 г. оставалась конфессиональным государством, где существовала тесная связь между светской властью и государственной Российской Православной Церковью. Церковь была интегрирована в государственную систему как одно из учреждений “полезных государству” и предназначенных “служить его целям”. На нее было возложено исполнение ряда государственных функций, среди которых: а) запись актов гражданского состояния; б) предоставление разнообразных сведений для земств, статистических и архивных комитетов, других гражданских и военных ведомств; в) сбор и учет пожертвований на государственные и общественные нужды; г) призрение неимущих и незащищенных слоев населения; д) управление не только духовными учебными заведениями (академиями и семинариями), но и низшими мужскими и женскими училищами, начальными школами; е) преподавание Закона Божьего как обязательного предмета в государственных и частных учебных заведениях; ж) обслуживание религиозных потребностей верующих в армии и на флоте; з) работа в пенитенциарных учреждениях; и) обязанность мировоззренческой и нравственной цензуры печати и публичных выступлений; к) контроль за исполнением подданными религиозных предписаний и норм; л) проправительственная политическая пропаганда, борьба с иноверием и инакомыслием, свободомыслием и атеизмом; м) миссионерство и религиозная проповедь в национальных районах с целью русификации населения [6, 481-482].

В соответствии с указанным типом или моделью отношений Церкви и государства определялось отношение к религиозному образованию и воспитанию: государство обязывало Церковь проводить религиозное образование, строго регламентировало эту сферу, но и не предоставляло достаточной творческой свободы. Организационно-методическое обеспечение просвещенческой, просветительской и образовательно-воспитательной деятельности законоучителей – в светских и церковных школах, нередко омертвляло само преподавание, делало его формальной обязанностью, вытравляло живое учение Христа.

Современники не были в восторге от сложившейся синодальной системы. Ф.М. Достоевский в свое время дал убийственную характеристику состоянию и положению Церкви синодального периода, отметив в “Дневнике писателя” (1881): “Церковь в параличе с Петра Великого” [7, 49].

Если государство было “ведущей” и инициативной силой, то Церковь оставалась “ведомым” и пассивным элементом системы. Характер церковно-государственных отношений в дореволюционный период выразительно определил проф. Б. В. Титлинов: “За покровительство государственное Церковь заплатила своей свободой, свободой христианского духа, христианского слова. ... Скванная золотыми цепями, она должна была волей-неволей идти всегда за колесницей победителя” [8, 71-72].

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. дал жесткую оценку синодальной системе церковного управления, назвав ее “канонически ущербной”. По выражению архим. Иллариона (Троицкого), “орел петровского, на западный образец устроенного самодержавия, выклевал это русское православное сердце” [9, 104].

Критичны в оценках синодального периода современные церковные исследователи. Прот. В. Цыпин усматривает “несомненное искажение симфонической нормы в два синодальных столетия церковной истории” и связывает его “не с пережитками византизма, а с исторически очень ясно прослеживаемым влиянием протестантской доктрины территориаризма и государственной церковности на российское правосознание и политическую жизнь” [10, 322]. Принцип территориаризма, установившийся в синодальный период церковно-государственных отношений, фактически означал следование девизу “чья власть, того и религия”.

Историки Церкви синодального периода также не склонны идеализировать дореволюционную систему церковно-государственных отношений и не считают ее безусловным благом для России, вместе с тем не отвергают в ней все, поскольку эта модель функционировала, пусть и малоэффективно. Так С. Л. Фирсов обратил внимание на то обстоятельство, что взаимозависимость Церкви и государства, их сросченность проявилась и в том, что в 1917 г. далеко не случайно произошло одновременное совпадение окончания

синодального періода Церкви с крахом самодержавного державного устрою. Даже в окончании периода существования синодальной Церкви и самодержавного государства проявилась их взаимообусловленность и тесная близость [11, 70]. В наследии синодального периода следует искать причины весьма скромных результатов социальной деятельности Церкви в обществе, ее недостаточной самостоятельности и способности творческой работы, стремления оглядываться на гражданскую власть и зависеть от нее.

Примечания

1. Кузнецов Н. Д. Основы вероисповедного законодательства в России и закон о перемене религии // Богословский вестник. 1912. – Т. 1. – № 1. – С. 52-90.
2. Пивоваров Ю. С. Церковь и государство в истории дореволюционной России (модели исторических взаимоотношений) // Сборник научных трудов ВЮЗИ. Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в истории России. – М., 1988. – С. 120-146.
3. Маранов Р. Дискриминация по религиозному признаку: формы проявления // Религия и право. – 2008. – № 2 (45). – С. 44-54.
4. Рубакин Н. А. Среди книг. (Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей. Справочное пособие для самообразования и для систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных магазинов). – Т. II. [История, церковь, религия, образование и воспитание]. – М., 1913. – 930 с.
5. Горчаков М. И. Церковное право. Краткий курс лекций: Необходимое пособие студентам при слушании лекций и для приготовления к экзаменам. – СПб., 1909. – 346 с.
6. Одинцов М. И. Вероисповедные реформы в Государственной думе (1906–1917 гг.): надежды, дискуссии и исторические уроки // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Сборник статей. – М., 2006. – Вып. 3. – С. 481-563.
7. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Т. 27. Дневник писателя. 1881 год. – Л., 1984.
8. Цит. по: Беляева Е. А. Формы социокультурного взаимодействия церкви и государства (Опыт философско-культурологического анализа): Дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01. – Казань, 2004. – 153 с.
9. Определения и постановления Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов / Вступ. статья и публ. прот. В. Цыпина // Богословский вестник. 1993. – Т. [1]. – № 1. – С. 102-174.
10. Цыпин В. А. Церковное право. Курс лекций. – М. 1994. – 440 с.
11. Фирсов С. Л. Синодальная модель церковно-государственных взаимоотношений // Исторический вестник. – 2000. – № 5-6 (9-10). – С. 70-80.

Созанська Г. І.

Науковий працівник

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник

КАМ'ЯНЕЦЬКИЙ ПРОТОІЄРЕЙ ІУЛІАН ДАНИЛОВИЧ ЛОТОЦЬКИЙ

Православне духовенство в ХІХ ст. відіграло важливу роль в культурно-освітньому житті Подільської губернії. Вихідці з духовного середовища досліджували історичне минуле регіону, багато зробили для краєзнавчого та музейного руху; деякі з них залишили спогади, які містять чимало цікавих відомостей з історії Поділля.

Дана стаття присвячена протоієрею Кам'янець-Подільської Петропавлівської церкви Іуліану Лотоцькому, який був впливовою особою в єпархіальному управлінні. Понад сорока років, з 1832 до 1876 р., обіймав посаду члена Подільської духовної консисторії, а крім того, залишив спогади, в яких відобразив ситуацію на Поділлі першої половини ХІХ ст.

Народився І. Лотоцький у 1808 р. в с. Майдан Ушицького повіту в сім'ї священика [1, 1]. Рано залишився без батька. Після духовного училища поступив до Подільської духовної семінарії, яку закінчив у 1829 р. Того ж року правлінням Подільської семінарії призначений вчителем першого класу в Приворотське духовне училище, а в листопаді 1831 р. переведений на посаду викладача грецької і російської мов, нотного співу третього класу того ж училища. У наступному, 1832 р., за пропозицією подільського владика Кирила прийняв духовний сан і висвячений на священика. 26 вересня призначений в Петропавлівську церкву м. Кам'янця, при якій залишався до кінця свого життя. З листопада 1832 р. викладав у Кам'янецькому духовно-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморош-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013